

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TRANSPORT TERMINAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN****Qosimov Sunnat Hatamovich***Associate professor of department "Transport logistics" of Jizzakh Polytechnic Institute.***ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН****Касимов Сунат Хатамович***Доцент кафедры "Транспортная логистика" Джизакского политехнического института.***O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TRANSPORT-TERMINAL TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH****Qosimov Sunnat Hatamovich***Jizzax politexnika institutining "Transport logistikasi" kafedrasida dotsent v/b.***abstract**

This article analyzes the problems of organizing international cargo transportation. It is noted that the economic indicators of the transport terminal system in international cargo transportation depend on the following indicators: the level of use of modern methods of organizing and planning rolling stock, as well as the growth rate of indicators of motor transport enterprises, the lack of a market for transport forwarding and customs warehouse services, in connection with this terminal business in all countries of the world is a large process of integration into logistics companies and transport and distribution centers.

аннотация

В данной статье анализируются проблемы организации международных грузоперевозок. Отмечается, что экономические показатели транспортно-терминальной системы в международных грузоперевозках зависят от следующих показателей: уровня использования современных методов организации и планирования подвижного состава, а также темпов роста показателей автотранспортных предприятий, отсутствие рынка транспортных экспедиционных и таможенно-складских услуг, в связи с этим терминальный бизнес во всех странах мира представляет собой большой процесс интеграции в логистические компании и транспортно-распределительные центры.

annotatsiya

Ushbu maqolada xalqaro yuk tashishni tashkil etish muamolarini tahlil qiladi. Ta'kidlanishicha, xalqaro yuk tashishlarda transport-terminal tizimining iqtisodiy ko'rsatkichlari samaradorligi qo'yidagi ko'rsatkichlarga bog'liq; harakatlanuvchi tarkibni tashkillashtirish va rejalashtirishning zamonaviy usullaridan foydalanish darajasi, shuningdek avtotransport korxonasi ko'rsatkichlarining o'sish sur'ati, transport ekspeditsion va bojxona ombor xizmatlari bozorining kamchiligi, bu borada barcha jahon mamlakatlarida terminal biznesining yirik logistik kompaniyalar va transport taqsimlov markazlariga integratsiyalashuvi jarayoni.

Keywords:

Terminal transports, cargo delivery, transport networks, efficiency, methods, rolling stock, transport, infrastructure, region.

Ключевые слова:

терминальные перевозки, доставка грузов, транспортные сети, эффективность, методы, подвижной состав, транспорт, инфраструктура, регион.

Kalit so'zlar:

Terminal tashishlar, yuklarni yetkazib berish, transport tarmoqlari, samaradorlik, usullar, harakatlanuvchi tarkib, transport, infratuzilma, mintaq.

©2024. Qosimov Sunnat Hatamovich.

Kirish

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rin tutadigan mamlakatlar tajribasi shuni so'zsiz isbotlab bermoqdaki, raqobatdoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda, iqtisodiyotni izchil isloh etish, tarkibiy jihatdan o'zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini ta'minlash, faoliyat ko'rsatayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Mamlakatimizda hozirgi kunda transport-kommunikatsiyalari tizimidan samarali foydalanish uslublarining o'zgarishi, multimodal va intermodal tashuvlarining rivojlanishi yangi infratuzilmalar ob'yektlarini barpo etishni, ya'ni tashish terminallarini shakllantirishni taqozo etadi. Xalqaro miqyosida ushbu multimodal tashish terminallari logistik markazlarga aylanib, xalqaro tashuv va logistikaning barcha funksiyalarini o'zlariga qamrab oladi.

Mamlakatimizda joylashgan logistik markazlarida yuk va yo'lovchilarni tashish hajmlari tobora oshib bormoqda. Dunyo savdosining jadal o'sishida logistika rolining kuchayishi xalqaro masshtabda amalga oshiriladigan operatsiyalarning integrallashuvi g'oyasini amalga oshirishga mo'ljallangan global logistikaga alohida e'tibor berishga olib keldi. O'zbekistonda

tashqi iqtisodiy va boshqa xalqaro aloqalar, shu jumladan yuklar (yo'lovchilar)ni xalqaro tashishlar yuqori suratlarda bilan rivojlanmoqda. Global logistikada transport-logistika tizimini boshqarishni modernizatsiyalash milliy iqtisodiyotni internasionallashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda avtomobillarda tashishlarni rivojlantirish avtomobil magistrallari va yo'l infratuzilmasining sifat darajasini pasayishi, xalqaro tashishlarda qatnashuvchi mamlakatlar o'rtasida transport va bojxona tartib qoidalari sohasida huquqiy me'yorlar bo'yicha kelishmovchiliklar hamda xalqaro avtomobil yo'llarini rivojlantirishdagi to'siqlarni bartaraf qilish bo'yicha yetarli darajada bo'lmagan muvofiqlashtirish harakatlariga yo'l qo'ymaydi.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasining 93-maqsadida: "Mamlakatning xalqaro hamjamiyatda teng huquqli sub'yekt sifatidagi rolini oshirish, hamkor mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan mintaqaviy va global masalalar bo'yicha muvozanatli tarzda muloqot olib borish, ular bilan ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkazish, siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy sohalarida turli darajadagi maslahatlashuvlarni tashkil etish, yetakchi davlatlar bilan keng qamrovli hamkorlikni strategik darajaga olib chiqish hamda ular bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimlarni kelishish" belgilangan.

Shu munosabat bilan xalqaro yo'llarda yuk tashishni tashkil etishning transport-terminal tizimi mamlakat xo'jaligining barcha tarmoqlarini, ishlab chiqarish va iste'molni bir butun tizimga birlashtiradi, mintaqalar uchun hayotiy zaruratga aylangan aloqalarni ta'minlaydi, xalqlarni birlashtirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Transport logistika xizmatlari bozorida terminal tizimlar orqali yuk tashishni samarali tashkil qilish muammolari dunyoning qator mamlakatlarida, ayniqsa bozor munosabatlari shakllangan mamlakatlarda tadqiq qilingan. G'arb mamlakatlarining ilmiy manbalarida J. Gelbreyt, V.Gerami, R.Xeyns va boshqa xorij mutaxassislarining ishlari chop etilgan. Shular bilan bir qatorda MDH mamlakatlarining ishlarida ham o'z aksini topgan. Bularning qatorida L.B.Mirotin, E.A. Safronov, G.A. Gureviya, Sh.Bo'tayev, G'.A. Samatov, G'.M.Qosimov, K.Nasriddinov va boshqalarning ishlarini ta'kidlash lozimdir.

Ammo boshqaruv qarorlarini qabul qilishda transport logistika xizmatlari bozorini samarali boshqarish hisobiga yuklarni tashishda avtomobil transporti faoliyatini optimallashtirishni qator masalalarini tadqiq qilish va ularni yechimini topish hozirgi vaqtda ham dolzarbdir. Birinchi navbatda bu yuklarni tashishni boshqarishning transport-logistika tizimini kengaytirish, takomillashtirish va uni baholashning ilmiy uslubiy asoslarini yaratish hamda ichki va tashqi tashishlarda

transport faoliyatini optimalashtirish, transport bozori faoliyatini baholash, logistik tizim sharoitlarida avtotransportda yuklarni tashishning optimal hajmini aniqlash, avtotransportda yuklarni tashish tizimida transport logistikasining iqtisodiy samaradorligini baholash uslubi va uslubiyotini ishlab chiqish masalalariga ta'lluqlidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning maqsadi bo'lib, transport-logistika xizmatlari bozorida terminal tizimlar orqali yuk tashishni samarali tashkil qilish tizimini rivojlantirish uslubiyotini ishlab chiqish hisoblanadi va quyidagi ilmiy masalalar o'z yechimni topgan:

-transport-yuk kompleksida terminal tizimidan samarali foydalanish yo'llari

-logistik xizmat ko'rsatish terminal-intermodal texnologiyalaridan foydalanish

-hududda terminal texnologiyasi bo'yicha yuklar tashishni tashkil etishning logistik tizimini takomillashtirish yo'llari

-transport logistik komplekslarini yaratishning rasional yo'llari hamda joriy va istiqbolli ehtiyojlarning optimal mutanosibligi (mushtarakligi) asosida olinadigan foydadan samarali foydalanish usullarini aniqlash;

-multimodal terminal komplekslari, hududiy transport-taqsimlash va axborot-analitik markazlarni yaratish asosida yuklarni harakatlanish tizimi boshqaruvini takomillashtirishning yo'nalishlarini aniqlash:

-yuk tashishlar tizimida transport logistikasining iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

Natija va muhokama

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, birinchi navbatda, ichki va tashqi bozorlarda iqtisodiyotimizning raqobatbardoshligini oshirish, eng ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda, real sektor tarmoqlarini modernizatsiya qilish va buning uchun ilm-fan hamda ishlab chiqarish o'rtasidagi xalqaro integratsiya aloqalarini kengaytirish, terminal tizimini tashkil etish katta ahamiyat kasb etadi.

-yuk tashishni tashkil qilishda terminal tizimning shakllanish va rivojlanish tamoyillarini tasniflash;

-transport – ekspedision xizmat ko'rsatish tizimining tashkiliy-iqtisodiy tuzilishi hamda uning shakllanishi va rivojlanishining asosiy tamoyillari

-transport-logistik xizmatlar ko'rsatuvchi quvvatlarni rivojlantirish va optimal joylashtirish

-yuk tashishlarda avtomobil transportini boshqarishning transport logistik tizimini iqtisodiy baholash uslubiyotini ishlab chiqish.

O'zbekiston ilm-fani bugun bozorning o'zgarib borayotgan ehtiyojlariga tez moslasha oladigan, mamlakatimiz va butun dunyoda xaridorgir bo'lgan ilm talab, yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan tom ma'nodagi innovasion iqtisodiyotning texnologik

bazasini yaratish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Shu munosabat, iqtisodiyotni modernizatsiyalashda avtotransportdan foydalanishning samaradorlik darajasini yanada oshirish, avtotransport xizmatida raqobat muhitini shakllantirish, kelgusida transport xizmatiga bo'lgan talabni yanada chuqurroq o'rganish, avtotransport korxonalarida innovasion faoliyatni yanada rivojlantirish sohasidagi vazifalarni hal qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bundan tashqari, transport sohasi shiddatli rivojlanayotgan iqtisodiyotda innovasion jarayonlarning ahamiyati tobora oshib borayotgan bir vaqtda ularni joriy etish va tartibga solish usullarini tadqiq qilish, shubhasiz, dolzarblik kasb etadi.

Xulosa

Hozirgi vaqtda amaliy holda xalq xo'jaligida kuchli va samaradorligi yuqori darajada bo'lgan infrastruktura rivojlanmoqda. Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash, uning baqaror iqtisodiy o'sishini ta'minash va yangi ichki mahsulotning oqilona tarkibini shakllantirish, xo'jalik sub'yektlarining faolligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalar va logistik xizmatlar bozoridan keng ko'lamda samarali foydalanish taqazo etiladi. Eng oddiy bosqichda saqlash va tashish jarayonlarining bog'lanishi, qoida tariqasida, tayyor mahsulotni sotish sohasida amalga oshiriladi. Logistika tizimi bu holatda tayyor mahsulotlarni savdo tashkilotlarida saqlash va ularni iste'molchilarga etkazib berishni qamrab

oladi. Birinchi bosqichda ishlab chiqarish sohasi ham tizimga jalb qilingan. Bunda logistika mahsulot ishlab chiqaruvchining zahiralarini va ishlab chiqarishning texnologik xususiyatlarini qamrab oladi. Eng rivojlangan logistika tizimlari ta'minot sektorini ham o'z ichiga oladi. Ko'rinib turibdiki, logistika tizimlarida erishilgan texnologik muvofiqlashtirish boshqaruv jarayonlarini muvofiqlashtirishga asoslanadi. Tijorat logistikasi, mohiyatiga ko'ra, xom ashyoni qabul qilishdan tayyor mahsulot iste'moligacha bo'lgan moddiy oqimlar harakatining barcha bosqichlarini va tovar-moddiy zaxiralar holatini shunday muvofiqlashtirilgan boshqarishni anglatadi. Ushbu bog'lanish o'zaro ta'sir qiluvchi tomonlarning ma'lum imtiyozlari evaziga amalga oshiriladi, bu zarur tashkiliy shartlarni yaratmasdan mumkin emas.

Logistika tizimlarini rivojlantirish tajribasi shuni ko'rsatadiki, transport, qoida tariqasida, ularning tarkibida asosiy o'rinni egallaydi. Bu, bir tomondan, transport tashkilotlariga o'z faoliyat doirasini kengaytirish va transport xizmatlari bozorida o'z o'rnini egallash imkonini bersa, ikkinchi tomondan, sanoat tashkilotlarini ular uchun odatiy bo'lmagan ishlardan ozod qiladi. Shu bilan birga, korxonalar xarajatlari kamayadi va ularning asosiy bozorlarida kuchlarni jamlash imkoniyatlari ochiladi.

Terminal tizimini rivojlantirishning umumiy tamoyillari va asosiy istiqbollari belgilashda yuqorida tavsiflangan logistika yondashuvidan kelib chiqqan holda uni kengaytirishni ta'minlash kerak. Bunday

kengayish imkoniyati quyidagi holatlardan kelib chiqadi.

Terminal tarmog'ining rivojlanishi bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolar guruhi ham asosan tugun bilan bog'liq. Bu shaharda omborxonalarining etishmasligi, yuk egalarini yukni yetib kelish joyida saqlashga majbur qiladi. Shaharda yer resurslarining etishmasligi shahardan tashqarida shaharga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lmagan omborlarni olib tashlashni talab qiladi. Omborlarni saqlash muammosining asosiy yechimi shaharlar atrofida yuqori sig'imli transport va ombor terminallari majmuasini yaratish bilan bog'liq. Bu shahar transport uzelinig ishini cheklaydi va iqtisodiy kompleks ishini rasionalizatsiya qiladi.

Ko'rib chiqilgan logistika konsepsiyalari asosida transport, ombor va ekspeditorlik xizmatlarini qamrab oluvchi kompleks tizimlar yaratish, ayniqsa, istiqbolli hisoblanadi. Bunday tizimlarning asosini xalqaro standartlarga javob beradigan keng ko'lamlil xizmatlarga ega zamonaviy, yuqori mexanizatsiyalashgan ko'p maqsadli yuklarni saqlash va yuklarni qayta ishlash terminal majmualari tashkil etishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirziyoyev. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasining 93-maqsadida:
2. Sh. Mirziyoyev. "Avtomobil transportda yuklarni xalqaro tashishlarni yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha

- chora tadbirlar to'g'risida" 2019 yil 7 iyundagi PQ-4353-son qarori
3. Butayev Sh.A., Mirzaahmedov B.M., Jo'rayev M.N., Do'rmanov A.SH., Bahodirov B. "Tashish jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish", Toshkent, O'zR Fanlar akademiyasi, "Fan" nashriyoti, 2009-268 b.
 4. Butayev Sh.A., Sidiqzargarov Q.M., Murodov A.S., Qo'ziyev A.U. "Logistika" (Etkazib berish zanjirida oqimlarni boshqarish), Monografiya, Toshkent, "EXTREMUM-PRESS" nashriyoti, 2012-580b.
 5. Гаджинский А.М. "Логистика", М., "Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999-228 б.
 6. Dadabayev Q.A. "Logistika", Toshkent, "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti", 2004-157 b.
 7. Qodirov T.U. Avtomobil transporti raqobatdoshligi: tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar. Monografiya. – T.: Yangi asr avlodi, 2013. –234 b.
 8. Qarriyeva Ya.K. O'zbekistonni jahon bozoriga chiqish uchun xalqaro yo'laklardan samarali foydalanishning logistik transport muammolari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.-T., 2004.-44 b.;
 9. Qosimov S.H. (2023). YUKLARNI TASHISHDA TERMINAL VA LOGISTIKA TEXNOLOGIYASINING HOZIRGI HOLATI VA UNING RIVOJLANISHI. Экономика и социум, (4-1 (107)), 255-258.
 10. Qulmuxamedov J.R. va boshqalar, "Xususiy avtotransport vositalarida yo'lovchilarni tashishni tashkil etish", T., "Im-ziyo", 2012-120b.
 11. Миротин Л.Б., Ташбиев Н.Э. и др. "Транспортная логистика", М., Брандес, 1996- 512 б.
 12. Ходжаев Б.А., Закиров Г.Т. "Международные автомобильные перевозки", Ташкент "Фан", 2005- 310 б.
 13. Транспортная логистика: Учебник/ Под. общ. ред. проф. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2002.
 14. Qosimov S.H. (2022). YUKLARNI TASHISHNI TASHKIL ETISH ASOSIDA HUDUDLARDA TERMINAL TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH LOGISTIK TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. Экономика и социум, (12-1 (103)), Sayt: <http://www.iupr.ru> 214-217.